

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧДЖ Elc.uz</p> <p>Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Tulenova G. J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Yaxshilikov, J. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Yaskevich, Y.S., - f.f.d., professor (Belorusiya) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – PhD (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston) Malikova Z. (O'zbekiston)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахьярова, Т.- д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. - д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринежад, Я. - PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа - PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. - д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов Э. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. - PhD доцент (Нигерия) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Курмангалиева, Г.К. - д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимова Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергенов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. - DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. - PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Урманбетова, Ж.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай) Шадманов, К. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Шарипова Э.К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан) Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан) Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т - доктор философии (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. - (Узбекистан) Тюкмаева А.М. - (Узбекистан) Пулатов А. - (Узбекистан) Маликова З. - (Узбекистан)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R.- director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Correspondent member of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders: The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan LLC “Expert lawyers” Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A.- doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. - doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja - PhD., professor (India) Bilalov, M.I. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Russiya) Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. - doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. - Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor (Russia) Olatunji F. – PhD, Associate Professor (Nigeria) Tulenova G. J. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Vefa Tesdelen - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Turkey) Kurmangaliyeva, G.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Khudoydodzoda F.B. – DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – DSc, Associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – DSc, Associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. - PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Turaev, B.O. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Urmanbetova, J.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (China) Shadmanov, Q. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaxshilikov, J - Doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Yaskevich, Y.S. - Doctor of Philosophical Sciences, Professor, professor (Belarus)</p> <p>Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan) Malikova Z. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuxe medova Nigina Arslanovna

Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlikning siyosiy mentalitet shakllanishiga ta'siri 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Inson va koinot mutanosibligining falsafiy jihatlari 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Huquq falsafasi va huquqiy reallik kontekstida rivojlangan falsafiy qarashlar tasnifi 28-36

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna

Falsafiy hermenevtika tarixida tushunish muammosi 37-43

Xidirov Mustafo Toyirqulovich

Falsafiy ta'limni rivojlantirishning istiqbollari 44-48

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Alisher Navoiy falsafiy qarashlarida inson kategoriyasining axloqiy talqini 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

Abdulla Avloniy ma'naviy merosida zamonaviy ta'lim muammosi 56-62

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Djalilov Baxtiyor Xidayevich, Nurmuxammedova Sevara

Internet tarmoqlari orqali yangi ta'sirlarni oldini olishda xalqaro tajribasi 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Globallashuv sharoitida ekologik xavf-xatar va ekologik xavfsizlik muammosi 74-85

Mirzayev Agzam

Sport o'yini texnologiyalari – yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash omili 86-94

Mamanov Jamoliddin Abduraximovich

Yoshlar ma'naviy madaniyatining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarning tasnifi 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

Falsafada inson masalasi 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Mental til tushunchasining falsafiy-metodologik jihatlari 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

O'zbekiston bayramlarining milliy, mintaqaviy va umuminsoniy estetik qadriyat sifatida qaror topishi 117-123

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Шермухамедова Нигина Арслановна

Влияние национального сознания и патриотизма на формирование политического менталитета.....9-20

Жуманиёзова Сабохат Бектурдийевна

Философские аспекты отношения человека и вселенной.....21-27

Ботиров Музаффар Шодмонович

Классификация философских взглядов, разработанных в контексте философии права и правовой действительности.....28-36

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

Проблема понимания в истории философской герменевтической традиции37-43

Хидиров Мустафо Тойиркулович

Перспективы развития философского образования.....44-48

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Очилова Мафтуна Шухратовна

Нравственная интерпретация категории человека в философских воззрениях Алишера Навои49-55

Курбанова Севара Асанбайевна

Проблема современного образования в духовном наследии Абдуллы Авлони56-62

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Джалилов Бахтиёр Хидаевич, Нурмухаммедова Севара

Международный опыт предотвращения проникновения неблагоприятных воздействий через интернет-сети.....63-73

Аликулов Хусниддин Акбарович

Экологическая опасность в условиях глобализации и проблема экологической безопасности74-85

Мирзаев Агзам

Спортивно-игровые технологии – фактор патриотического воспитания молодежи.....86-94

Маманов Жамолиддин Абдурахимович

Классификация факторов, влияющих на формирование духовной культуры молодежи.....95-103

Туляев Авазбек Илхомович

Проблема человека в философии.....104-110

Ахмедова Барно Ражаббоевна

Философско-методологические аспекты понятия ментального языка.....111-116

Шадиметова Гулчехра Мамуровна

Формирование Узбекских праздников как национальной, региональной и общеобразовательной эстетической ценности.....117-123

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Shermukhamedova Nigina Arslanovna

The impact of national consciousness and patriotism on the formation of political mentality 9-20

Jumaniyozova Sabohat Bekturdiyevna

Philosophical aspects of the relationship of man and the universe 21-27

Botirov Muzaffar Shodmonovich

Classification of philosophical views developed in the context of legal philosophy and legal reality 28-36

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmayeva Aida Maratovna

Problem of understanding in the history of the tradition of philosophical hermeneutics 37-43

Khidirov Mustafu Toyirkulovich

Perspectives of developing the philosophical education 44-48

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Ochilova Maftuna Shuxratovna

Moral interpretation of human category in the philosophical views of Alisher Navoi 49-55

Kurbanova Sevara Asanbayevna

The problem of modern education in spiritual heritage of Abdulla Avloni 56-62

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Djalilov Bakhtiyor Khidayevich, Nurmukhammedova Sevara

International experience in preventing the penetration of adverse impacts through internet networks 63-73

Alikulov Xusniddin Akbarovich

Environmental hazard in the conditions of globalization and the problem of environmental safety 74-85

Mirzayev Agzam

Sports game technologies as a factor of patriotic education of youth 86-94

Mamanov Jamoliddin Abdurakhimovich

Classification of factors affecting the formation of spiritual culture of youth 95-103

Tulyayev Avazbek Ilhomovich

The problem of human in philosophy 104-110

Axmedova Barno Rajabboyevna

Philosophical-methodological aspects of the concept of mental language 111-116

Shadimetova Gulchexra Mamurovna

Formation Of Uzbek Holidays as national, regional and universal aesthetic values 117-123

Тюкмаева Аида Маратовна

Соискатель и преподаватель кафедры философии и основ духовности
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Уллубека
(Узбекистан, Ташкент)

E-mail: luxin.tenebris@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2497-2248>

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Аннотация. В представленной статье исследуются философско-методологические аспекты феномена понимания как фундаментальной категории философской герменевтики. Анализируется специфика различных подходов к рассмотрению феномена понимания как особой формы интеллигибельности, ориентированной на всеобъемлющее постижение и осмысление действительности во всем её многообразии.

Ключевые слова. понимание, философская герменевтика, философия, интеллигибельность, познание, осмысление.

FALSAFIY GERMENEVTIKA TARIXIDA TUSHUNISH MUAMMOSI

Annotatsiya: Maqolada tushunish hodisasining falsafiy germenevtikaning fundamental kategoriyasi sifatidagi falsafiy-metodologik jihatlari tadqiq etiladi. Tushunish hodisasining voqelikni keng qamrovli tushunish va qamrab olishga qaratilgan anglashning o'ziga xos shakli sifatidagi yondashuvlarining o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tushunish, falsafiy germenevtika, falsafa, anglanganlik, bilish, anglash.

PROBLEM OF UNDERSTANDING IN THE HISTORY OF THE TRADITION OF PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS

Annotation. The article seeks to reveal the philosophical-methodological aspects of the phenomenon of understanding as a fundamental category of philosophical hermeneutics. Various approaches to the phenomenon of understanding as a unique form of intelligibility oriented towards inclusive understanding and making sense of the reality in its various forms.

Keywords: understanding, philosophical hermeneutics, philosophy, intelligibility, cognition, comprehension.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проблема понимания тонкой и невидимой нитью пронизывает всю историю и пространство философской мысли, устремленной в постижении недоступного, но чрезмерно влекущего идеала человеческого познания - абсолютной истины, сокрытой в пучине угасающей, но устойчивой суммы иррационально-антропологических образов. Проблема понимания, расширяющая пропасть между субъектом и объектом познания, отражается в самых безнадежных и пессимистических концепциях гносеологического дискурса, предвосхищая переосмысление положения роли агностицизма, скептицизма, релятивизма, феноменализма, субъективного идеализма, солипсизма, интуитивизма и других. Усиливающийся хаос, наблюдаемый в рамках кризиса классической (корреспондентной) теории истины, привёл к тотальному крушению прежних образцов классического типа научной рациональности, создав почву для зарождения альтернативных теорий, содержание которых обращает в руины прежние убеждения о том, что является непосредственным критерием её рационального определения. Перед исследователями различных научных направления возникает неразрешимая дилемма в отношении выбора достоверной траектории познания, обеспечивающей понимание глубинных закономерностей, лежащих в основании всего мироустройства. В связи с этим, актуализируется проблема осмысления роли имманентных сознательных структур, инкорпорированных в познавательные механизмы подобно предварительно заданным настройкам, определяющими факторами которых является средства формирования и выражения всего богатства ментального конгломерата, находящегося изначально в аморфном, примордиальном и хаотическом состоянии. Анализ представленных проблем, требует пересмотра сущности понимания как особой познавательной процедуры, нацеленной на достижение гносеологического идеала - постижение абсолютной истины и её понимание.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На сегодняшний день проблема понимания представляет интерес в исследованиях различных социально-гуманитарных наук: философии, герменевтики, лингвистики, истории, юриспруденции, искусствоведения и других, приобретая особое значение в контексте возрастания различных философских, политических, экономических, социальных и культурных проблем, требующих переосмысления и достоверного понимания возникающих перед человечеством опасностей и угроз.

Философское осмысление и анализ проблемы понимания содержится в работах Ф. Шлейермахера, Г. Г. Гадамера, П. Рикёра, Э. Гуссерля, В. Дильтея, Ж. Деррида, Э. Бетти, Г.Г. Шпета, М. Ландмана, Д. Пеллауэра, Э. Тильсона.

Содержание исследований представленных философов направлено на обоснование фундаментальной роли в изучении феномена понимания как

познавательной процедуры, ориентированной на постижение заключенного в предмет познания семантического основания – смысла.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Одной из самых дискуссионных и остроугольных тем современной философии и герменевтики является проблема понимания, представляющая собой тяжелый камень преткновения, отдаляющий исследователя от постижения и достоверного истолкования смысла изучаемого предмета. Существует огромное количество дефиниций, определяющих значение понятия «понимания» через призму анализа различных исследовательских оптик: философии, психологии, теологии, педагогики, лингвистики, культурологии и права. Однако, наиболее полное значение понятия «понимание» заключено в содержании философских определений, раскрывающих универсальные компоненты рассматриваемых категорий. Согласно определению Новейшего философского словаря, понимание представляет собой «процедуру постижения или порождения смысла, не вписывающуюся в субъект-объектную познавательную схему, так как не познание порождает потребность в понимании, а наоборот, потребность понимания ведёт к познанию». [Грицанов А.А. 2003: с. 2727]

Таким образом, сущность понимания раскрывается как определённая познавательная процедура, основной целью которой становится стремление прояснить и реконструировать исходное семантическое ядро предмета исследования. Необходимо особо подчеркнуть, что раскрытие содержания понятия понимания неразрывно связано с деятельностью рассудка, а также может быть рассмотрено с позиции экзистенциала - основного модуса бытия, позволяющего усмотреть условия возможности существования. [А. П. Огурцов. В. Л. Абушенко. В. Л. Бернштейн. Ф. Н. Голдберг. 2022: с. 1-2] Поскольку стремление к пониманию сущности явлений действительности является одной из целей познания, постольку важное значение приобретает характер применения соответствующей методологии, позволяющей достичь идеал достоверности в отношении исследуемого предмета. Если познавательная процедура объяснения ориентирована на процесс последовательного раскрытия основополагающих значений предмета, то процедура понимания сконцентрирована на расшифровке значений и смыслов языковых выражений, заключенных в общий исследовательский контекст.

Понимание, будучи предметом философской герменевтики, невозможно рассматривать в контексте определённой совокупности практических умений, навыков и алгоритмов, содержащих методологическое руководство по вычленению и истолкованию заключенных в повествование значений и смыслов. Процедура понимания, базирующаяся на свойстве интеллигибельности, обладает subtilis и неустойчивой природой постижения семантических аспектов содержания, сознательное схватывание которых проявляется в форме ментально-иррациональных осмыслений. Идея

о бесконечности интерпретаций, выводющаяся из принципа герменевтического круга, обладающего свойством прогрессивного расширения в процессе интерпретации от пред-понимания к его условиям, обрекает познавательную процедуру понимания в состояние перманентной незавершенности. Континуальный характер понимания, характеризуемый отсутствием предельного гносеологического финиша, дискредитирует понимание как категорию, предвосхищая релятивистские интенции в отношении познания как такового. В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о возможности понимания в контексте его объективности и конгруэнтности первоначальной совокупности нарративов, объединённых с целью передачи отрефлексированного и экстраполированного в текст или речь смысла.

Проблематизация феномена понимания и выведение данной категории в самостоятельную область философской герменевтики датируется XIX веком в рамках элиминации системы субъект-объектных отношений ввиду требований необходимости субъектной сопричастности. Для Ф. Шлейермахера, понимание - “*subtilitas intelligendi*” невозможно при отсутствии у герменевта и создателя текста ментальных точек соприкосновения - «девинации» - умения вживания во внутренний мир автора, а также умения сопоставления одного текста с совокупностью других. [Шлейермахер Ф. 2004: с. 42]

Основоположник философской герменевтики Х. Г. Гадамер, полагает, что понимание сопряжено с предварительным набрасыванием смысла и является целеполагающим гносеологическим базисом философии и науки XX века, а также онтологическим условием человеческого существования. Поскольку пониманию предшествует «пред-понимание», базирующееся на принципе исторической детерминированности, а именно онтогенетической конечности человеческого существования, постольку процесс понимания нельзя рассматривать исключительно в рамках гносеологической направленности познающего, так как критерии и условия понимания заблаговременно инкорпорированы в определённую исторически-культурную матрицу. Важное значение Гадамер уделяет предпосылкам понимания - предрассудкам, противопоставляя их значение классической возрожденческой парадигме, где их основное значение представлено в деструктивном аспекте, как определенных априорных суждений, препятствующие достоверному пониманию сути. [Г. Гадамер. 1988: с. 38] В противовес классической интерпретации предрассудков Г. Гадамер рассматривает их в контексте роли предварительных рассуждений, лежащих в основании процесса понимания, задавая тем самым определенную содействующую пониманию герменевтическую направленность.

В отличии от позиции Г. Гадамера, философские воззрения М. Хайдеггера относительно специфики феномена понимания раскрываются в попытке философа абстрагировать процесс понимания от гносеологической направленности в онтологическую. Понимание, для Хайдеггера, является

постижением бытия Присутствия - «экзистенции», потенциально устремленной в попытку осмысления онтологического фундамента человеческого существования. Существование, таким образом, скоординировано с категорией

Присутствия, раскрывающейся в формулировке цели - «ради чего», выступающего основной установкой понимания как такового, обуславливающейся стремлением преодолеть дискретность бытия. Обобщая философскую направленность Шлейермахера, Гадамера и Хайдеггера, исследующих проблему понимания через призму диаметральных исследовательских оптик, необходимо констатировать идею, объединяющую представленные альтернативные подходы, заключающуюся в признании недостижимости окончательности не только процесса толкования, но и понимания как такового. Динамика внешних и внутренних метаморфоз - условий интерпретации способствует генерации совершенно новых обстоятельств, при которых попытка создания устойчивых структур понимания оказывается недостижимой.

В отличие от Хайдеггера В. Дильтей связывает процесс понимания со спектром различных подходов: индивидуально-психического переживания, рассмотрения понимания через призму историзма, а также анализа понимания в контексте концепции творчества. Рассмотрение понимания через призму индивидуально-психического переживания ссылает к методу постижения семантического ядра предмета в рамках психической жизни в контексте чувств, воли и представлений субъекта, что противопоставляется классическому объяснительному методу в психологии, редуцирующего аспекты человеческого восприятия в сумму актуализирующихся рефлексов и сигналов. [В. Дильтей. 2001: с. 69] Однако, данное требование является далеко не единственным, поскольку принципу индивидуально-психологической целостности и согласованности понимания надлежит соответствовать содержанию исторического методологического инструментария, в рамках которого понимания детерминировано условиями культурно-исторической парадигмы.

Поскольку герменевтика стремится решить проблему понимания, достигнув максимальной прозрачности имеющихся знаково-символических артефактов, посредством применения соответствующей методологии, постольку обнаруживается совокупность вытекающих из этого проблем, к числу которых относится проблема языка. Не зря Хайдеггер настаивал на констатации очевидной взаимосвязи между языком и бытием, полагая, что «язык – это дом бытия», представляющий одновременно пространство для его хранения и экспликации. [М. Хайдеггер. 1993: с. 114] В связи с этим, по Хайдеггеру, язык являет собой не простую сумму лексических и грамматических конструкторов, образующих общее семантическое основание для последующей процедуры интерпретации, а представляется также в качестве живой речи, состоящей из огромного множества интонационных оттенков и молчаний. Герменевтический подход к исследованию и анализу

подобных семантических вкраплений не ограничивается, таким образом, исключительным применением классической философской методологии, и может быть рассмотрен в более широком пласте интерпретационных подходов. В отличие от своего предшественника Гадамер исследует категорию языка с позиции онтологического основания конструирования действительности, заключающей в себе устойчивые познавательные парадигмы возможностей [H.-G. Gadamer. 1966: с. 187]. Подобный подход, согласуется с предшествующей философской традиции Хайдеггера, придавшему языку онтологический статус, являющегося одновременно и бытийственной матрицей существования, а также структурной гносеологической формулой адекватного постижения мира. Следует особо подчеркнуть, что для подлинного прояснения и понимания феномена понимания необходимо обратиться к герменевтическому корпусу исследований, в рамках которых, удивительным образом, цель и объект исследования обладают тенденцией пересечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги осмысления проблемы понимания в истории философской герменевтической традиции, необходимо конкретизировать то, что представленная проблема актуализируется лишь в XX веке в качестве самостоятельной и дискуссионной. Предшествующий опыт осмысления демонстрирует контекстуальность и фрагментарность изучения проблемы понимания как составной части экзегетических и дисциплинарных практик, основной предмет которых ориентировался на существенно иные исследовательские предметы. Возникновение и становление герменевтики как универсального метода гуманитарных наук позволило абстрагировать проблему понимания из исследовательской оптики экзегетики, юриспруденции, истории и лингвистики, представив понимание в универсально-философском контексте его категоризации. Рассмотрение теории и практики интерпретации через призму философской рефлексии, осуществленное Г. Гадамером, позволило синтезировать герменевтическую методологию с философией, что существенным образом, согласуется с Хайдеггеровской редукции языка к основополагающим проблемам онтологии.

Противопоставление феномена понимания процедуре интерпретации, включающей в себя привлечение универсальных методологических алгоритмов, позволяет вывести данный феномен в совершенно иную исследовательскую область, не подчиняющуюся грубым редукционистским методам истолкования. Подобной траектории развития руководствуется и философская герменевтика, отбрасывая любые логико-рационалистические претензии о необходимости обнаружения устойчивых методологических формул понимания и интерпретации в пользу иррациональности, неопределенности, subtilности и антропоморфности исследуемых нарративов. В связи с этим, уместно констатировать развитие философской

герменевтики в рамках постнеклассического типа научной рациональности, характеризующейся усилением роли синергетического и контрредукционистского подхода в исследованиях гуманитарного спектра.

Рассмотрение феномена понимания в категориях «интеллигибельности», под которой следует понимать процесс познания, ориентированного исключительно в область задействия резервов интеллектуальной интуиции, позволяет переосмыслить и дискредитировать идею экстраполяции методов естественных наук в область гуманитарных. Интеллигибельность понимания подчеркивает уникальную специфику методологии гуманитарных наук, допускающей привлечение альтернативных исследовательских процедур, диаметрально-противоположных идеалам классической науки. Полученные результаты позволяют констатировать необходимость возрождения и переоценки философской традиции А. Бергсона, постулирующего необходимость выявления нерациональных предпосылок в познании.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. А.А. Грицанов. (2003) Новейший философский словарь.– Минск: Книжный Дом.
2. А. П. Огурцов. В. Л. Абушенко. В. Л. Бернштейн. Ф. Н. Голдберг. (2022) Понимание / Гуманитарный портал: Концепты (<https://gtmarket.ru/concepts/>).
3. Шлейермахер Ф. (2004) Герменевтика. – СПб.: Европейский Дом.
4. Х.-Г. Гадамер (1988) Истина и метод: основы филос. герменевтики. – Москва: Прогресс.
5. Дильтей В. (2001) Возникновение герменевтики. // Герменевтика и теория литературы. – Москва.
6. М. Хайдеггер (1993) Бытие и время / Работы и размышления разных лет. — Москва: Гнозис.
7. Н.-Г. Gadamer (1966)Die Universalitat des hermeneutischen Problems.— In: Philosophisches Jahrbuch.

